

SOLDAGEM DE TITÂNIO COM IEIS

Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 16/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7447335

Fabio Adolfo

Este procedimento fixa as condições para a execução de soldagem em materiais bases de titânio e suas ligas utilizando parâmetros específicos de procedimento de soldagem, sendo realizado e testado por soldadores e inspetores qualificados com conhecimentos profissionais ao material especificado.

Acessórios utilizados e máquinas:

Máquina de alta frequência no mínimo 250 ampères tocha com gatilho para alta frequência difusores N° 12

Arraste para tocha

Purgadores arraste (materiais para montagem de inox, palha de aço, e tela furada conforme fotos em anexo)

Fita de alumínio para evitar contaminação na ZTA e proteção dos arrastes e purga

Gás argônio 99,997 % (sempre ficar atento ao gás quanto ao envasamento podendo causar contaminação.)

Amperagem de acordo com a IEIS específica seguindo parâmetros de uma EPS qualificada.

Vareta ER Ti-4 (Ø 2,5 utilizada nas tubulações e Ø 3,25 mais utilizadas em tanques)

Acetona para limpeza 60%

Escova rotativa de inox

Nunca utilizar flap pois o mesmo deixa uma carepa que contamina a soldagem de Titânio

Utilizar discos abrasivos de inox e pirulito (pedra montada) e escova rotativa de inox.

MODELO DE IEIS UTILIZADO NA SOLDAGEM

MATERIAL DE BASE		INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DE SOLDAGEM - IEIS												REV. Nº: MODELO FDG-01		DATA: 12/12/2022								
MATERIAIS DE BASE		MÉTODOS DE SOLDAGEM												CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		SWM								
WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING						
ASTM - 55-538 Gr.2	X	TODOS	1,50	51	X	X	1	RANZ	GTAW	ES T0	N/A	51	QUALQUER	2,5	N/A	N/A	CC-	50 a 120	10 a 18	N/A	Argônio	8 a 30	Argônio	8 a 30
							2	ENCHI ACAB.	GTAW	ES T0	N/A	51	QUALQUER	2,5	N/A	N/A	CC-	70 a 150	10 a 18	N/A	Argônio	8 a 30	Argônio	8 a 30
ASTM - 55-538 Gr.2			7,00	51			3	A																
								B																
MATERIAIS DE BASE		MÉTODOS DE SOLDAGEM												CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		SWM								
WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING	WELDING
ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2	ASTM - 55-538 Gr.2

Modelo de Máquina de Alta Frequência Utilizada Para Soldagem de Titânio

Tocha Com Gatilho de Alta Frequencia Utilizada Para Soldagem de Titanio

Purgadores de Arraste da Tocha

Dispositivo para proteção de arraste e purga da raiz e soldagem

Exemplos de Soldagem Para Comparação de Uma Solda Aprovada e Reprovada

Solda realizada conforme padrões de leis aplicada

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil